

Fórum IBAS e a Cooperação Trilateral Brasil, Índia e África do Sul vinte anos depois: uma análise a partir da perspectiva de segurança e defesa

Pedro Brites¹, Bruna Monteiro², Gabriela Medeiros³,
Carlos Aiello⁴, Gabriela Santos⁵

1 Fundação Getulio Vargas, São Paulo/ São Paulo

2 Fundação Getulio Vargas, São Paulo/ São Paulo

3 Fundação Getulio Vargas, São Paulo/ São Paulo

4 Fundação Getulio Vargas, São Paulo/ São Paulo

5 Fundação Getulio Vargas, São Paulo/ São Paulo

Resumo – Esta pesquisa tem como objetivo analisar o Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS) e sua relevância para a segurança dos países membros nos Oceanos Atlântico e Índico. A partir da análise do IBAS na última década, procuramos expandir a avaliação do fórum para além da abordagem tradicional, que o considera um instrumento relevante de cooperação Sul-Sul principalmente, por meio da seguinte pergunta de pesquisa: de que modo os países membros abrangem as questões atuais de segurança marítima, e como isso se insere na construção de uma agenda comum no âmbito de defesa do IBAS? Argumentamos que a cooperação G-3 possui uma vantagem comparativa geopolítica meridional no sistema internacional multipolar. Se o IBAS consolida seu potencial latente no campo diplomático, a iniciativa trilateral de defesa pode se tornar um espaço de debate em prol da melhoria da governança interoceânica, que ainda é incipiente. Para evidenciar nosso argumento, serão analisados os seguintes elementos: (i) o cumprimento dos objetivos iniciais e recentes do IBAS no âmbito de defesa; (ii) a efetividade dos exercícios da iniciativa do IBASMAR; (iii) e as diferenças regionais como uma limitação para estabelecer uma agenda comum. Para tanto, a pesquisa será desenhada a partir de uma análise qualitativa com fontes primárias e secundárias, como documentos oficiais, pronunciamentos, e revisão de literatura sobre o fórum. Assim, concluímos que apesar da importância geoestratégica do IBAS, o fórum ainda carece de investimentos que sejam assertivos e ações concretas para tornar as políticas de segurança e defesa regionais, de fato, efetivas.

Palavras-Chave - Segurança, Defesa, Cooperação Internacional, IBASMAR, Aliança Militar

I. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como tema o Fórum Trilateral Índia, Brasil e África do Sul (IBAS). A partir de uma perspectiva atual, procura avaliar sua relevância para a segurança dos países membros nos Oceanos Atlântico e Índico.

Durante a reunião de fevereiro de 2024, os ministros dos três países, abordaram questões relacionadas à paz, à reforma da governança global, ao desenvolvimento sustentável, entre outros temas da agenda internacional (“Reunião de Ministros das Relações Exteriores do Fórum de Diálogo Índia-Brasil- África do Sul (IBAS) – Rio de

Janeiro, 22 de fevereiro de 2024”, 2024). Já no âmbito de cooperação marítima, os membros se preparam para o VIII exercício naval integrado. As movimentações na sede da frota da Marinha Sul-Africana (SAN) em Simon’s Town sinalizam as intenções para a realização do exercício neste mesmo ano (defenceWeb 2024). Concentrando a análise do IBAS na última década, temos que o fórum assume uma posição relevante de instrumento de cooperação Sul-Sul. Com esse prisma, o artigo evolui a partir da seguinte pergunta de pesquisa: *De que modo os países membros abordam as questões atuais de segurança marítima, e como isso se insere na construção de uma agenda comum no âmbito de defesa do IBAS?*

Ao longo das últimas duas décadas, o Fórum passou por diferentes fases, refletindo as oscilações no contexto geopolítico de seus membros. Desde sua formação, os maiores avanços do IBAS foram no escopo econômico, tanto pela cooperação e comércio quanto pela formação do fundo IBAS. No entanto, a cooperação G-3 possui uma vantagem comparativa geopolítica no sistema internacional multipolar, isto é, a capacidade de se destacar e exercer influência significativa em agendas internacionais devido a fatores específicos, como localização geográfica, recursos naturais, capacidade militar, influência econômica e alianças diplomáticas, no sistema multipolar global, tendo assim os maiores potenciais para crescimento, sobretudo no que diz respeito à governança interoceânica. Assim, argumentamos que se o IBAS consolidar seu potencial latente no campo diplomático, a iniciativa trilateral de defesa pode se tornar um espaço de debate em prol da melhoria da governança interoceânica, que ainda é incipiente. Para evidenciar a validade de nosso argumento, esse trabalho se vale de uma análise qualitativa para comparar o potencial do programa IBASMAR com o que foi realizado até agora.

Nesse sentido, utilizamos o método de estudo de caso comparativo (Starman 2013) para verificar a situação geoestratégica de cada membro. Ademais, utilizamos um estudo de caso de *‘within case variations’* que visa descrever sistematicamente cada exercício naval e a participação de cada membro. Seguimos então uma comparação paralela dos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13375552>

resultados de ambos os estudos e analisamos quais os impactos das situações internas no desenvolvimento do IBASMAR. Isso é feito através da análise de: (i) o cumprimento dos objetivos iniciais e recentes do IBAS no âmbito de defesa; (ii) a efetividade dos exercícios da iniciativa IBASMAR; (iii) as diferenças regionais como uma limitação para estabelecer uma agenda comum. Para tanto, a pesquisa é desenhada a partir de uma análise qualitativa com fontes primárias e secundárias, como documentos oficiais e revisão de literatura sobre o fórum que permitem o estudo sobre o panorama atual do IBAS e sua importância geoestratégica, sobretudo para o Brasil.

Assim, a pesquisa será desenvolvida em seis seções. A próxima seção apresenta o panorama geral do IBAS, descrevendo brevemente a história do Fórum e seus objetivos iniciais, estipulados durante sua criação. Na seção seguinte, serão analisadas as principais mudanças geopolíticas e geoestratégicas que ocorreram no Oceano Atlântico e Índico e nas agendas de cada membro. A última seção busca explorar os resultados da iniciativa IBASMAR e a efetividade dos exercícios em conjunto. A quinta seção conduz a discussão para as limitações e possibilidades que a Índia, o Brasil e a África do Sul possuem e como as suas diferenças regionais se tornam um desafio para o estabelecimento de uma agenda comum. Finalmente, como considerações finais, concluímos que apesar de sua importância geoestratégica, o fórum ainda carece de uma agenda estratégica comum assertiva e ações concretas para tornar as políticas de segurança e defesa regionais efetivas, principalmente para o Brasil.

II. A EVOLUÇÃO DO FÓRUM IBAS

Dentre os primeiros organismos de cooperação Sul-Sul a se destacarem neste século, o projeto IBAS surgiu com a iniciativa do presidente sul-africano, Thabo Mbeki (1999 - 2008), que idealizou um fórum voltado a maior coordenação entre as três potências regionais Índia, Brasil e África do Sul (Xavier 2019). Assim, a criação do fórum IBAS aconteceu em 6 junho de 2003, em Brasília. De acordo com o primeiro-ministro indiano, Manmohan Singh (2004 - 2014), *“O sucesso do IBAS pode demonstrar, talvez de forma mais vívida, a viabilidade da cooperação Sul-Sul que vai além das áreas convencionais de formação e intercâmbio de especialistas”* (*“Statement by Prime Minister Dr Manmohan Singh at Plenary Session of the First IBSA Summit”, 2006.*). Dessa maneira, o IBAS é um fórum único que reúne três grandes democracias e economias de portes e continentes distintos, mas que enfrentam desafios semelhantes, pois são nações em desenvolvimento, pluralistas, multiculturais e multirreligiosas.

No processo de sua constituição, o fórum IBAS buscou examinar temas da agenda internacional e de interesse mútuo. Entre seus objetivos comuns, estão a promoção do diálogo Sul-Sul, da coordenação em assuntos de importância internacional; das oportunidades de comércio e investimento entre as três regiões das quais os países fazem parte; da redução internacional da pobreza e o desenvolvimento social; da troca de informação trilateral, melhores práticas internacionais, tecnologias e habilidades; da cooperação em diversas áreas, como agricultura, mudança do clima, cultura, defesa, educação, energia, saúde, sociedade de informação,

ciência e tecnologia, desenvolvimento social, comércio e investimento, turismo e transporte (*“IBAS - Fórum de Diálogo entre Índia, Brasil e África do Sul”, 2010.*

O IBAS estipula encontros trilaterais pelo formato de Cúpulas de Liderança e Comissões Ministeriais. Desde sua criação, o IBAS realizou cinco Cúpulas de Liderança. A primeira cúpula ocorreu em Brasília (2006), seguida pela Cúpula em Pretória (2007), Nova Délhi (2008), Brasília novamente (2010), e a quinta cúpula em Pretória, em 2011. Após um período sem novas cúpulas, o foco do IBAS voltou-se para as Comissões Ministeriais, a 11ª edição aconteceu em setembro de 2023, em Nova Iorque, onde diversas temáticas foram abordadas, como: (i) promoção dos princípios da IBAS: multilateralismo, democracia e desenvolvimento sustentável; (ii) fortalecimento do Fundo IBAS; (iii) desenvolvimento sustentável e políticas externas independentes dos países membros; (iv) diálogo e diplomacia para resolver conflitos e fortalecer o controle global de armas; (v) reforma do sistema multilateral, especialmente do Conselho de Segurança da ONU; (vi) o Combate ao terrorismo e cooperação internacional; (vii) erradicação da pobreza e redução das desigualdades; e (viii) o enfrentamento da crise da dívida nos países em desenvolvimento e acesso ao conhecimento científico e tecnológico (*“11ª Reunião da Comissão Ministerial Trilateral do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) - Nova York, 22 de setembro de 2023”, 2023.*

Desde 2023, o Brasil exerce a presidência do IBAS. Na última reunião, que ocorreu em 2024, os Ministros concordaram em sediar a cúpula seguinte no Rio de Janeiro (*“Ministry of External Affairs, Government of India”, 2024*) que contará, de forma inédita, com o engajamento externo de países que compartilham princípios e valores do IBAS, podendo auxiliar na cooperação e diálogo nos eixos Sul-Sul e Sul-Norte. Além dos encontros, trilaterais, o IBAS realiza conferências, reuniões e eventos com temas variados, que podem corresponder a setores de energia, saúde, educação e turismo, como o Festival do Café IBAS (IBAS 2021) ou a Cúpula da Juventude por exemplo (IBAS 2021), cumprindo seus objetivos iniciais.

O IBAS na última década: as mudanças geopolíticas e geoestratégicas e as novas políticas externas. Os países membros do IBAS, além de serem potências regionais, seja pela relevância econômica em suas regiões, seja pela posição estratégica dos seus territórios nos respectivos continentes, têm no mar um espaço fundamental para sua inserção global. Assim, o desempenho do IBAS, incluindo a área de defesa e de segurança marítima, é diretamente impactado pela situação geopolítica e geoestratégia de cada um de seus membros. Em função disso, em 2014, notava-se a incapacidade institucional do IBAS em progredir de conversas de alto escalão sobre uma política e agenda conjunta concreta para alterar a distribuição e inclusão dos países da linha Sul-Sul na ordem de poder global (Xavier e Fonseca 2019). Essa ineficiência foi muito atribuída a diferenças regionais, dificuldade de aproximação das regiões devido à falta de influência (Flames e Vaz 2014), falta de uma história comum e posição geográfica (Espach, 2019).

Ao longo da última década, o IBAS evidenciou algumas dificuldades. Dentre elas, a principal é a falta de coesão entre estratégias, o que impacta diretamente o desempenho do fórum e diminui as oportunidades para o desenho de um plano estratégico conjunto, direto e eficaz entre

os países. Flames e Vaz (2014) identificam como a África do Sul e o Brasil atuavam principalmente como estabilizadores de poder regionais, enquanto a Índia busca hegemonia sub-regional e atuar como uma espécie de *deterrence*. Nesse sentido, o país asiático também se destacava por suas ambições e projetos para se tornar um poder global. A literatura nota como isso é uma ambição não compartilhada pelos outros dois países, que não possuíam perspectivas tão otimistas de crescimento econômico e tampouco questões geoestratégicas que justificavam a percepção de necessidade de armamento e desenvolvimento militar. Mesmo o Brasil não enfrentando competição pela liderança regional e possuindo *soft power* considerável, o país não enfrentava um cenário que exigia a articulação estratégica do caso indiano que articulava com tensões com o Paquistão e a ascensão de uma superpotência asiática. Nesse sentido, existia uma grande dificuldade para o IBAS atuar de maneira coesa do ponto de vista da segurança. Contudo, as possibilidades de cooperação incluíam principalmente o setor marítimo (Xavier e Fonseca 2019, Flames e Vaz 2014).

Nos últimos dez anos, a política global foi especialmente afetada pela consolidação de China como potência de alcance global e aumento das rivalidades entre as Grandes Potências, como é o caso das tensões entre Pequim e Washington. Ademais, fenômenos internos também afetaram a política externa de cada país, a última década foi marcada pela instabilidade da política doméstica, falta de continuidade e alterações socioeconômicas – destacando-se pela polarização nas eleições brasileiras e descontinuidade entre os governos no que se refere a cooperação Sul-Sul, a ascensão de Modi na Índia mediante o aumento das tensões na Ásia, e questionamentos sobre a liberdade do executivo e das liberdades individuais na África do Sul que sofrem ameaças desde 2008. Nesse sentido, a próxima seção irá analisar as alterações que cada país enfrentou no âmbito da esfera da segurança marítima, para depois analisar como essas mudanças impactam a performance do IBAS, especificamente do programa IBASMAR, e quais são as perspectivas para cooperação futura.

III. AVALIAÇÃO DOS CONTEXTOS REGIONAIS: OS CASOS DE ÍNDIA, BRASIL E ÁFRICA DO SUL FRENTE À CRISE GLOBAL

Esta seção visa analisar os panoramas particulares e contextos regionais nos quais cada país membro do Fórum IBAS está inserido, com intuito de levantar diferenças para nossa análise. Nesse sentido, cada país apresenta suas próprias dinâmicas e desafios distintos, os quais influenciam suas estratégias, aspirações globais e posicionamentos quanto à cooperação Sul-Sul. Iniciaremos nossa análise com a Índia, uma potência emergente que busca consolidar sua posição no cenário internacional, especialmente quanto ao contexto do Indo-Pacífico, no qual enfrenta uma série de oportunidades e ameaças que moldam suas pretensões globais. Em seguida, abordaremos o Brasil que se destaca pela sua extensão territorial e importância geopolítica no Atlântico Sul, buscando se afirmar como uma liderança não limitada ao Sul Global, sobretudo em questões relacionadas à cooperação e diplomacia para a manutenção da paz. Por fim, examinaremos a África do Sul, um país que enfrenta desafios econômicos e políticos complexos, mas que desempenha um papel crucial na estabilidade e desenvolvimento do continente africano, bem como na sua interação com outras regiões do mundo.

A. Índia: as pretensões globais e as dinâmicas do Indo-Pacífico

O Oceano Índico é uma região fundamental para a segurança e estabilidade das rotas comerciais globais, e estima-se que dois terços do carregamento mundial de petróleo passam por esse oceano (“Indian Ocean Rim Association | iora”, 2024). Após a independência, Nehru (1947-1964) salientou a importância bilateral entre o Oceano Índico e a Índia: “*Tudo o que acontece em todo o Oceano Índico afeta e é afetado pela Índia. Simplesmente não se pode evitar*” (Scott 2006 apud Abdenur e Neto 2014). Ademais, o legado estabelecido por Nehru a partir da formação do Movimento dos Não-Alinhados, firmou o neutralismo como uma das bases da política externa da Índia, bem como deixou claro os interesses na consolidação de liderança entre os países em desenvolvimento (Assunção 2011). No âmbito marítimo, a doutrina indiana centra-se no pacifismo e na comunicação aberta (Closs et al. 2014). Nos últimos anos, a política externa indiana e sua crescente postura marítima esteve comprometida em defender os objetivos políticos e econômicos do país, buscando uma redefinição da geografia de poder mundial no Oceano Índico.

Tal redefinição está associada à busca por dominância regional que requer adoção de estratégias voltadas ao controle das linhas e comunicação marítima por meio de arquiteturas multilaterais, como o Fórum IBAS; e a limitação de interferências externas no Índico, especialmente da China. Por consequência, o atual governo da Índia, sob a liderança de Narendra Modi, se afasta da visão Nehruísta e avança em direção a uma política externa voltada para o realismo e o pragmatismo. Dessa maneira, rompendo com sua neutralidade tradicional, e levando os indianos a estabelecerem alianças ou parcerias que não comprometem sua autonomia externa (Ribeiro 2015). Assim, o fórum IBAS para os indianos, pode ser entendido como um caminho para concretizar seus interesses de aproximação com o Ocidente e na consolidação de sua influência no Sul Global, investindo também na expansão da sua influência no continente africano, tendo em vista as inclinações chinesas na região.

Nesse sentido, para a China, as rotas de importação do petróleo, bem como as rotas de exportação para os países africanos cresceram. Essas rotas, principalmente as ligadas com as demandas de petróleo chinesas e indianas, refletem a existência de uma dependência energética dos países sob as rotas do Oceano Índico, gerando incentivos para expandir capacidades navais para proteção (Closs et al. 2014), e gerando um cenário de competição entre as duas potências regionais. No caso indiano, mesmo herdando frotas navais após a Guerra Fria, foi apenas depois de 2008, que as preocupações estratégicas da Índia sobre o Oceano Índico começaram e as frotas foram utilizadas. Isso ocorreu devido ao primeiro envio de navios de guerra pela China para esforços antipirataria ao longo da costa da Somália e no Golfo de Aden (Abdenur e Neto 2014). Proporcionalmente, Nova Deli buscou estabelecer parcerias com nações litorâneas e insulares da região (Baruah et al. 2023), fazendo alusão a sua abordagem estratégica contemporânea de equilibrar a balança de poder no Oceano Índico.

Um exemplo disso foi a extensão de linha de crédito equivalente a 100 milhões de dólares concedida pela Índia para as ilhas Maurício com intuito de ajudar com as despesas militares e de segurança (“Delhi Continues Strategic

Investment in the Indian Ocean | Asia Maritime Transparency Initiative” 2022), além de exportar para 18 dos 33 países da região e importar de países, como Austrália, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos (“Indian Ocean Rim Association | iora”, 2024). Similarmente, a Índia também expande as suas parcerias militares com os seus vizinhos marítimos. O governo do primeiro-ministro Narendra Modi assinou um acordo de 50 milhões de dólares com as Maldivas em 2021 com o propósito de apoiar o desenvolvimento da guarda costeira do país e outros projetos de infraestruturas (“Índia Signs Deal To Develop, Maintain Coast Guard Harbour In Maldives”, 2021). Outrossim, Sri Lanka e Índia assinaram um memorando de entendimento para estabelecer uma Coordenação de Resgate Marítimo em 2022 (“Explained: Why India’s Pact with Sri Lanka on a Maritime Rescue Centre Is Significant” 2022).

Adicionalmente ao escopo de segurança, observou-se que 42% dos conflitos mundiais fazem fronteira com o Oceano Índico, como no Oriente Médio, Afeganistão, Sri Lanka, Somália e Chifre de África (Kornegay 2012). Dentre os países da região, o que representa a maior ameaça à segurança indiana é o Paquistão (Abdenur e Neto 2014), pois além de ser uma potência nuclear, os paquistaneses possuem acesso ao Oceano Índico, incluindo portos em Karachi e Gwadar. Estrategicamente, a China é o principal fornecedor de armamento do Paquistão, compondo 82% das suas importações de armas (“SIPRI” 2024). Nesta perspectiva, restringir principalmente a influência paquistanesa e chinesa no Oceano Índico tornou-se incentivo à cooperação da Índia com outros Estados, assim como a aproximação com o Ocidente, bem como da sua própria modernização naval.

Devido às instabilidades da região, a Índia recorreu aos Estados Unidos (EUA), alinhando suas questões de defesa marítima, e tornando a parceria Indo-americana uma das mais fortes na região. Em 2022, o Departamento de Defesa dos EUA registrou a cooperação militar entre os dois países como atingindo um “máximo histórico” (Garamone 2022), e entre as realizações desta aliança, estavam a realização de exercícios militares conjuntos, intercâmbio de informações e inteligência e participação em conjuntos no treinamento militar e na educação. Paralelamente, a Índia lançou um programa o *15 Year Indigenization Plan (2008-2022)* para atualizar e expandir o seu respectivo poderio naval, inclusive através do desenvolvimento de embarcações, sendo atualmente considerada uma das melhores marinhas do mundo (Lendon 2024).

Em contrapartida, a Índia não descarta parcerias estratégicas com a Rússia, a qual permanece como um forte opositor à esfera de influência americana. Embora não seja dominante a presença de bases russas no Chifre de África e no Mar Vermelho datam antes da invasão da Ucrânia em 2022 (Blank 2021). Outrossim, além de possuir uma presença diplomática considerável em toda a região do Oceano Índico (Baruah et al. 2023), a Rússia também realiza exercícios bilaterais anuais, conhecidos como INDRA com a Índia. Outro ponto de parceira estratégica relevante é o comércio de petróleo bruto que o governo indiano importou de Moscou, sendo crucial para a redução do impacto das sanções que outras nações aplicaram em virtude da guerra (A referência 2024). Em 2023, o faturamento russo chegou a US\$37 bilhões somente com a venda de petróleo à Índia, um aumento 13 vezes o volume de compra em comparação com o período anterior ao conflito com a Ucrânia (A referência 2024). Dessa maneira, as relações de cooperação estabelecidas pelo atual

governo da Índia tanto com a Rússia quanto com os EUA, rompem com a neutralidade característica da política externa indiana, e revelam um pragmatismo e autonomia que auxiliam na consolidação de dominância regional, sobretudo na região do Oceano Índico.

Para questões menos prioritárias de sua agenda no Índico, como questões de pesca ilegal, não regulamentada e não declarada (INN), a pirataria, o contrabando de drogas e o tráfico de seres humanos, a Índia busca cooperar em fóruns multilaterais. Sabendo que a pirataria impõe custos elevados, tem-se que essa prática foi combatida de forma multilateral e desde 2020, não houve novos relatos de raptos de tripulantes no Sudeste Asiático, e a maior parte da pirataria limita-se a pequenos furtos (Lee 2022). De forma semelhante, outras partes do Oceano Índico mobilizaram-se para combater a pirataria no Chifre de África, levando em consideração que a Organização Marítima Internacional retirou o estatuto do Oceano Índico como uma área de alto risco para a pirataria em 2022 (Baruah et al. 2023). Já em relação ao contrabando de drogas e o tráfico de armas, a costa oriental da África emergiu como um centro de transbordo de drogas e armas ligeiras, avaliadas em mais de 190 milhões de dólares anuais (Britannia 2022). Sabendo que as operações envolvendo drogas também estão relacionadas ao terrorismo, desde 2016, as forças regionais de segurança marítima investigam os casos de armas iranianas destinadas à Al-Shabab e ao Estado Islâmico e na Somália (Africa Defense Forum 2023). Logo, a necessidade de proteger o Oceano Índico contra os crimes levou ao estabelecimento de três centros de fusão de informações – em Singapura, Madagascar e Índia. Os centros regionais possuem a capacidade de compartilhar dados entre os países participantes da região do Oceano Índico (Baruah et al. 2023).

Conclui-se que, sabendo que um dos pontos de fortalecimento da dominância regional é justamente a adesão aos arranjos multilaterais, o fórum IBAS é um exemplo da tentativa indiana de liderança diplomática. A conjunção de espaços oceânicos, Atlântico Sul e Índico, como espaços estratégicos em ascensão, representam uma oportunidade para a Índia explorar o seu poder de negociação com as nações em desenvolvimento nas áreas de defesa, comércio, e segurança energética, sendo uma coligação estratégica para cooperação Sul-Sul bilateral, trilateral e inter-regional (Flemmes 2014). Assim, as tentativas de limitar interferências chinesas no Índico, e o balanço entre parcerias militares e econômicas com a Rússia e os EUA, tal como sua comunicação nas linhas marítimas com os países do Índico e membros do IBAS revelam o pragmatismo do governo de Modi, rompendo com a os valores de neutralidade Nehruíta de política externa.

B. Perspectivas brasileiras no contexto do Atlântico Sul

O Brasil é tido como um importante *player* na análise do Atlântico Sul e nos arranjos de cooperação Sul-Sul. O país apresenta uma extensa porção territorial banhada pelo Atlântico Sul, que concentra grande parte de suas atividades econômicas. A importância estratégica do Atlântico Sul para o Brasil tem sido refletida nos documentos de política de defesa, que, após a criação do Ministério da Defesa (1999), constituíram passos fundamentais no desenvolvimento de uma estrutura unificada e coerente para o planejamento de defesa: a Política de Defesa Nacional (Política de Defesa Nacional – PDN), a Estratégia Nacional de Defesa (END) e o

Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN). Evidente nestes, o governo brasileiro visa a extensão de sua política de defesa para além das fronteiras oficiais, englobando a Antártica, América do Sul, países vizinhos da África e o Atlântico Sul, como entornos estratégicos. Assim, segundo Fiori (2013, p.32), o Brasil busca irradiar sua influência diplomática, econômica e militar em seu entorno estratégico.

Assim, o Brasil é um dos atores com maiores capacidades navais no Atlântico Sul. O diferencial do Brasil em termos de poderio naval na região é o desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). Em cooperação com o Estado francês, o programa traz para o Brasil o investimento financeiro e a transferência tecnológica, que visa: (i) defender e preservar os interesses nacionais; (ii) proteger as rotas comerciais e os recursos naturais na plataforma continental; (iii) garantir a livre navegação dos mares e; (iv) promover o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Ainda sim, o PROSUB busca alcançar seus objetivos através: (i) do desenvolvimento de um submarino com propulsão nuclear; (ii) a construção de quatro submarinos convencionais do tipo *Scorpene*; (iii) a implementação de um estaleiro; e (iv) a criação de uma base naval (Geraldo e Cossul 2016). Através do PROSUB, o Brasil consolida-se como o terceiro país da região com mais submarinos — seguindo a França e o Reino Unido, que detêm territórios no Atlântico Sul — junto com a Colômbia, superando países como a Argentina, a Venezuela, a Angola e a África do Sul.

TABELA I – INVESTIMENTOS EM SUBMARINO

Países	Número de submarinos (2024) ²⁸	Com submarinos nucleares (2024)
África do Sul	3	–
Argentina	2	–
Angola	0	–
Brasil	4	–
Colômbia	4	–
França	9	<i>Possui</i>
Nigéria	0	–
Reino Unido	10	<i>Possui</i>
Venezuela	2	–

Fonte: World Population Review (2024)

O investimento no submarino de propulsão nuclear não apenas proporciona uma grande mobilidade e defesa avançada da fronteira marítima, mas também impede o uso do mar por forças hostis que buscam ter acesso às águas jurisdicionais e, conseqüentemente, ao território brasileiro. A transferência de tecnologia investida no desenvolvimento do submarino de propulsão nuclear visa uma atuação silenciosa e operação da marinha brasileira em águas profundas, capazes de atender ao emprego estratégico em movimento, com extenso alcance geográfico. Devido a essas características, esses submarinos são dificilmente detectados por forças inimigas, seja por radares ou satélites, e podem causar danos ao rival

antes que ele se aproxime da costa. Além disso, podem contribuir significativamente para a coleta de informações e o reconhecimento de presença estrangeira no território brasileiro.

Em alinhamento ao desenvolvimento do PROSUB, o programa já entregou três submarinos convencionais (com propulsão a diesel-elétrica), sendo: o Humaitá, o Riachuelo e o Tonelero. O último, foi inaugurado, no dia 27 de março de 2024, no encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron. O presidente brasileiro afirmou que o interesse do Brasil é estritamente limitado à manutenção da paz e não à guerra. Por fim, Macron declara que em seu discurso que o Brasil e a França compartilham "*um destino em comum*", pois condenam que países que não sejam grandes potências, fiquem reféns do conflito entre grandes players. Dessa forma, o presidente francês afirma: "*Queremos defender nossa independência e nossa soberania e, junto com isso, defendemos o respeito pelo direito internacional em todo o mundo*" (World Population Review 2024). Dessa maneira, a parceria entre o Brasil e a França contribui para uma maior relevância internacional em matéria de segurança marítima.

No referente à segurança marítima, o Brasil tem acordos de defesa com países do Atlântico Sul, em especial com países do Golfo da Guiné e da África Austral. O primeiro acordo em matéria de defesa marítima foi assinado em 1991, com a Namíbia, para constituir a Marinha da Namíbia (Medeiros 2002). Assim, nos países da costa do Atlântico, o Brasil promove acordos de cooperação em matéria de defesa para satisfazer seus interesses na exportação de sistemas e fornecimento de equipamentos navais, ao mesmo tempo que inclui programas de treinamento. O Brasil também assinou contratos com a Angola — parceiro estratégico do Brasil na África Austral — para a venda de seis aviões de combate A-29 Super Tucano da Embraer. Além do mercado armamentista e da formação militar, Abdenur e de Souza Neto (2014) mostram que o Brasil conta com uma parceria junto a África do Sul para o desenvolvimento de tecnologia militar e de inteligência marítima – com a elaboração de mísseis A-Darter e de um sistema vigilância regional por satélite oceanográfico. Um caso que ilustra a liderança marítima brasileira com a CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa) é a Operação Felino, com foco na formação militar dos membros africanos (Abdenur e Neto 2014).

Para combater o tráfico e a pirataria e a pesca ilegal, o Brasil incentiva os seus parceiros do Atlântico Sul africano a reduzirem o risco de instabilidade no Atlântico, em especial desde que a guerra de Mali estourou no ano 2012. Os treinamentos conjuntos do IBASMAR no Golfo da Guiné — região rica em depósitos de petróleo — operaram nesse contexto de instabilidade e crime transnacional. O Brasil tem uma posição estratégica na soberania marítima e o mapeamento de seus recursos naturais estratégicos na denominada Amazônia Azul. Nesse sentido, o Brasil demonstra seu interesse nos recursos marítimos ao promover o levantamento das plataformas continentais dos seus parceiros africanos — cooperando com países membros do CPLP — em linha com a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar (Abdenur e Neto 2014).

Na última década, o Brasil manteve o envio de fragatas e corvetas da Marinha para operações contra o crime transnacional no Golfo da Guiné. Essas operações se enquadram em exercícios de diversos grupos de países: (i) sob o comando dos Estados Unidos e a Europa; (ii) por meio

IBASMAR; (iii) através do ATLASUR em parceria com Uruguai, Argentina e a África do Sul, na costa do último (Wiltegen 2018) e; (iv) sob a própria liderança do Brasil para os treinamentos com as Marinhas e Guardas-Costeiras do Golfo da Guiné. Não existiram contratos de venda ou desenvolvimento de tecnologias militares além da Angola e da África do Sul. Ambos os países mantêm uma relação estratégica com o Brasil com ênfase na tecnologia militar aérea- contratos de aquisição de aeronaves de combate da Embraer para a Angola e o desenvolvimento binacional de mísseis A- Darter com a África do Sul (Moralez 2024).

No âmbito discursivo, o Brasil lançou a iniciativa da ZOPACAS (Zona de Pacificação do Atlântico Sul) a fim de ressaltar não só o compromisso de não proliferação nuclear no Atlântico Sul, mas também de minimizar a presença de potências nucleares externas. Durante o governo de Dilma Rousseff (2011-2016), diversas vezes foi mencionada ZOPACAS. Com o incremento das tensões geopolíticas entre as grandes potências, surgiu a necessidade de vigilância das movimentações da OTAN em relação à Rússia e à China, em especial desde o aumento da influência dos últimos na Guiné, Mali, Burkina Faso e Níger — vinculados à região do Golfo da Guiné.

Dessa forma, a estratégia brasileira no Atlântico Sul inclui o papel de um estabilizador — em contraposição das posturas desestabilizadoras das grandes potências na África. A mediação em conflitos interestatais (Colômbia vs. Venezuela), as crises domésticas (Paraguai 1996, 1999; Venezuela 2002), bem como suas iniciativas de cooperação regional, que também enfatizam seu papel como estabilizador regional e cooperativo na no entorno sul-americano (cf. Flandes, 2009). Assim, o Brasil tem a capacidade política para promover uma agenda anti-intervencionista e ter a legitimidade para mediar entre as partes de conflitos relacionados ao entorno do Atlântico Sul. Em relação ao anti-intervencionismo, o Brasil pode persuadir os países do Atlântico Sul a negar, quando necessário, o acesso de terceiros ao seu território, o que prevê ou pelo menos rejeita as agressões nos territórios e populações afetadas.

A estratégia abrangente do Brasil no Atlântico Sul é concebida como um esforço para posicionar o país como um candidato legítimo ao assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). De acordo com Abdenur e de Souza Neto (2014), o objetivo de ganhar esse status internacional pode ser visto como um sucesso parcial (Abdenur e Neto 2014). Por um lado, o Brasil aumentou a sua base de apoio no Sul Global

— a comunidade de países africanos e os BRICS apoiam o pleito brasileiro no CSNU. Por outro lado, o Brasil não mostrou as capacidades de um *hegemon* para poder competir com as grandes potências na sua região de influência e definir tanto a agenda política não-intervencionista quanto uma política militar e econômica ambiciosa. Ademais, o Brasil encontra desafios em seu próprio contexto doméstico.

O regime político democrático brasileiro, tem sido palco de alta polarização da opinião pública e de políticos, onde a política é representada por posicionamentos políticos extremos e opostos. Arelado a tal aspecto, novas questões sociais surgem, como: o aumento da violência urbana; discriminação social; enfraquecimento da democracia e um atraso no crescimento econômico (Uribe 2023). Isso afeta a sua posição no cenário internacional, durante os governos iniciais do PT (Lula 2002 e 2006; Dilma 2010 e 2014) havia um grande

apelo para cooperações Sul-Sul, esses apelos prosseguiram de maneira muito mais cautelosa na era Temer (2016) e não tiveram continuidade no governo Bolsonaro (2018), que representou uma quebra para a política tendo um retorno ainda tímido no novo governo Lula (2022). Essas alternâncias na política externa também impactam a questão de segurança marítima e cooperação internacional, uma vez em que fórum como o IBAS se tornam uma prioridade menor com o passar do tempo. Essas divergências impactam a capacidade do país de participar de maneira coesa dentro da iniciativa.

Em suma, o Brasil é um dos principais *players* no Atlântico Sul tanto por sua posição estratégica e dimensão territorial, quanto por sua atuação em prol de políticas de cooperação, capazes de projetar poder na região. Apesar das mudanças entre governos gerarem prioridades diferentes em questão de priorização de certas políticas, o Brasil apresenta um avanço constante e considerável em suas práticas de segurança e defesa. O país investiu significativamente no desenvolvimento de sua capacidade naval, especialmente através do PROSUB. Assim como, busca desenvolver e incentivar cooperação com países do Sul Global, em especial os presentes no Atlântico Sul, visando combater ameaças como tráfico de drogas, tráfico humano, e pirataria. A iniciativa da ZOPACAS demonstra o comprometimento brasileiro com a estabilidade e a segurança da região, de forma a atribuir ao estado brasileiro o papel de mediador e estabilizador frente às tensões geopolíticas. Entretanto, apesar dos avanços obtidos, o Brasil ainda enfrenta desafios para se consolidar como uma potência regional e competir com as grandes potências globais, especialmente quanto à sua busca por um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

C. África do sul como ponte do Atlântico Sul

A África do Sul ocupa uma posição geográfica e geopolítica relevante dentro do contexto da segurança marítima do Índico e do Atlântico Sul, sendo que ambos os oceanos se encontram na região do Cabo. Os maiores desafios para o país durante a última década estão inseridos no contexto de crimes transnacionais, sobretudo no quesito de pirataria, mas também com o tráfico ilegal de bens, pessoas e drogas, pesca ilegal, entre outros (Duarte et al, 2019). A incapacidade de resolver a situação com eficácia define os principais objetivos atuais do país: (i) urgência para o combate da pirataria (Royeppen 2017) e (ii) reafirmação regional para o papel de líder da África do Sul (Blaine e Stellenbosch 2019). Nesse sentido, o Estado sul africano integra algumas iniciativas internacionais que correspondem à necessidade do combate ao crime, mas também da criação de capacidades no continente africano e seu desejo por um papel de liderança e legitimidade na região.

O foco de Joanesburgo tem sido a prevenção da pirataria, sobretudo dada a situação do Chifre da África e o Golfo da Guiné. A situação tem sido pungente desde os anos 1990s devido à infraestrutura e marinha sul africana possuírem qualidade muito superior em relação aos países vizinhos, atraindo os contrabandistas e piratas para o território marítimo para usufruir de tais bens (Duarte 2019). O auge da atividade pirata oriunda da Somália foi em 2011, porém, apesar de sua redução, os governos locais foram incapazes de neutralizar a ameaça, em 2023 a pirataria na região aumentou em 11%. Erico Duarte (2019), aponta como o subdesenvolvimento dos países que rodeiam o oceano bem como os problemas de

legitimidade, corrupção e conflitos históricos e étnicos que seus governos enfrentam são fatores determinantes na dificuldade de combate ao crime. Sendo essas circunstâncias, um dos motivos que leva a África do Sul a ter uma fraca influência regional (Duartes 2019), apesar de configurar a maior economia na região, bem como a ineficiência relativa do combate à pirataria, e a questionamentos ao seu governo (Blaine e Stellenbosch 2019).

Assim, considerando a sua busca por liderança, a África do Sul é o membro central do SADC (*South Africa Development Community*), a principal iniciativa regional que busca aprimorar a governança marítima da região através da construção de capacidades para os governos locais para combater principalmente pirataria e garantir a livre passagem, respeito a fronteiras e combate a outras atividades ilegais (Royeppen 2017). Até o momento, no entanto, o SADC se limitou ao combate à pirataria. A iniciativa baseia-se em modelos inovadores de governança dado as circunstâncias dos Estados envolvidos e o efeito do neocolonialismo na região (Duarte 2019). No cenário de subdesenvolvimento regional, o SADC busca promover a economia azul (Royeppen 2017), que representa o desenvolvimento de atividades econômicas na região oceânica, incluindo pesca, transporte e exploração de recursos naturais, mas também inovação e outras atividades. Nesse sentido, o SADC vê a economia azul como a mais recente fronteira para o desenvolvimento africano.

Dentre as iniciativas nacionais sul africanas que seguem o consenso do SADC, a Operação Phakisa (Department of Environmental Affairs 2024) obteve destaque, sendo um projeto para catapultar o desenvolvimento da aquicultura no país. Segundo o ministério de *Forestry, fisheries and the environment* (Florestas, Pesca e Meio Ambiente) sul africano, o país já investiu através do governo e da iniciativa privada mais de 1.3 bilhões de dólares até 2019, os investimentos foram destinados para a montagem de infraestrutura, geração de empregos, pesquisa e inovação e implementação de novas tecnologias.

Ademais, ainda buscando aumentar sua influência regional (Espach 2019), o país africano também está inserido no contexto do fórum IBAS, como uma iniciativa diplomática internacional. Assim, a África do Sul, participa ativamente dos exercícios do IBASMAR e ideologicamente é alinhada com os outros, contudo o foco em desenvolvimento de capacidade não apenas própria, mas dos países vizinhos e principalmente no combate à pirataria impediu que estratégias comuns fossem estabelecidas (Blaine e Stellenbosch 2019).

No entanto, a África do Sul enfrenta questões domésticas que limitam sua legitimidade como uma voz de liderança no sul da África. Em 2016 o episódio entre o congresso e o presidente Jacob Zuma, no qual as limitações do legislativo sobre o executivo foram seriamente questionadas (Mills 2024) perante ações do congresso, desencadeou questionamentos sobre o papel do legislativo sul africano e de seus valores democráticos (Mills 2024). De maneira semelhante, as perdas políticas nas últimas eleições por parte do CNA (Congresso Nacional sul- Africano) que regrediu nas urnas nos últimos 10 anos e em 2024 têm reais chances de perder para a oposição (Estado de Minas 2023). Além de representar uma turbulência interna e polarização política (Mills 2024) a situação reflete o menor apoio doméstico a iniciativas internacionais de liderança, uma das bandeiras do partido. Impactando, mesmo que de maneira indireta, o IBAS e a popularidade de projetos regionais.

De maneira geral, podemos concluir que a permanência da pirataria e a turbulência política interna geraram questionamentos a respeito das capacidades e habilidades que o país teria para ocupar uma posição de líder na região. Seu atual objetivo, portanto, é principalmente recuperar a legitimidade perante seus vizinhos, através da criação de capacidades econômicas e políticas e do combate à pirataria, que segue sendo a prioridade. Isso se reflete em maiores esforços políticos e diplomáticos para transmitir a ideia de liderança, que não necessariamente são seguidos de esforços estratégicos ou financeiros para não aborrecer a população que não se demonstra tão interessada quanto antes.

IV. A COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO IBASMAR: UM BALANÇO

Dentro do escopo de cooperação do fórum trilateral IBAS estão as operações IBASMAR. Essas operações representam uma área de envolvimento construtivo entre os países membros. Dadas as realidades geográficas distantes de três países de três continentes, uma maneira eficiente de cooperação para segurança é através do controle marítimo. A partir do Plano de Ação de Nova Delhi da IBAS (2004), foram estabelecidos os exercícios de cooperação trilateral, e os membros iniciaram uma série de treinamentos conjuntos de manutenção da paz e intercâmbio de pessoal militar promoção da segurança marítima para combater o tráfico ilegal de drogas, armas e produtos químicos tóxicos nos Oceanos Índico e Atlântico (De Almeida 2009). Dessa forma, as marinhas da Índia, do Brasil e da África do Sul se reuniram para o seu primeiro Exercício Marítimo em Simon's Town, na África do Sul, de 2 a 16 maio de 2008 (South African Government 2010). Nomeado como IBASMAR I. A primeira prática cobriu manobras táticas como trânsito com ameaça aérea; operações aéreas; aproximações para transferência de carga leve; tiro de superfície; exercício de MIO (Maritime Interdiction Operation) e confronto de força (Bueno 2010), e Brasil enviou as fragatas "Defensora" e "Independência" para participarem (Faria 2012). O exercício foi considerado um sucesso, e conseqüentemente outros foram propostos (Faria 2021). O segundo exercício aconteceu em 2010, comandado pela Índia, mas realizado em Durban, na África do Sul, contando com helicópteros e um total de 11 navios dos três membros (Pereira 2013). O exercício seguinte ocorreu em 2012, em Cape Town, na África do Sul, desta vez sob a liderança do Brasil, envolvendo equipes de médicos e bombeiros em uma simulação de desastre em uma comunidade costeira atacada por forças inimigas, estimulando a interoperabilidade das forças, e objetivando futuras ações conjuntas de assistência humanitária e combate à pirataria (South African Government 2010).

A quarta edição foi realizada em 2014 em Simons Town e Cape Town, na África do Sul. O exercício foi dividido em cinco etapas de desenvolvimento, constando desde a chegada das tropas estrangeiras às águas sul-africanas até a prática dos exercícios militares navais. O exercício principal desta edição, foi orientado pelo Centro de Controle de Exercícios em Silvermine, e foi nomeado como "jogo livre". A operação ocorreu como uma simulação de combate real, sem nenhum tipo de informação disponível. O objetivo central do exercício foi constituir uma Força Naval integrada. Entre os desafios para os oficiais, estava o entendimento e coordenação de diferentes tempos, distâncias e espaços de terra, mar e ar (Navaltoday 2014).

Nessa perspectiva, a quinta edição foi lançada como um Exercício Naval Conjunto em Goa, na Índia. O IBASMAR-V foi o primeiro exercício realizado em território indiano. Nesse exercício, o principal objetivo foi o desenvolvimento de procedimentos navais comuns e a interoperabilidade marítima. Para o exercício, foram mobilizados de maneira coordenada os navios, submarinos, aeronaves e forças especiais dos três membros. O IBASMAR-V simulou operações de Guerra Anti-Submarino (ASW), Disparos de Superfície, Defesas Aéreas, Busca e Apreensão de Quadros de Visita (VBSS), Operações Aéreas, Busca e Salvamento e procedimentos táticos. Todas essas operações ocorreram durante o decorrer de duas fases: (i) a Fase Portuária; e (ii) a Fase Marítima. A operação destacou-se por ter uma interação trilateral de quase um mês em águas indianas, incluindo uma Revisão Internacional da Frota realizada em Visakhapatnam antes dos exercícios do IBASMAR-V (Marinha indiana 2016).

Os navios da Marinha indiana Tarkash e Calcutá, juntamente com SAS Amatola, Protea, Gripen e Manthatisi da Marinha da África do Sul e BNS Barroso da Marinha do Brasil participaram da Fase II do Mar do exercício IBASMAR VI realizado de 09 a 11 de outubro de 2018. A Fase II foi destinada no exercício de exercícios de guerra convencionais, incluindo exercícios anti-submarinos, disparos de armas anti-superfície, exercícios de defesa aérea, transferência de linhas leves, trânsito através de áreas de múltiplas ameaças e operações de embarque com vista a melhorar a interoperabilidade entre as três Marinhas. O exercício de Visita, Embarque, Busca e Apreensão (VBSS) foi realizado na forma de Operações Combinadas de Embarque. A equipe VBSS da Marinha Indiana realizou a operação de embarque, enquanto as equipes das Forças Especiais da Marinha da África do Sul e do Brasil realizaram operações de deslizamento durante o exercício. Além de uma série de outras evoluções, os exercícios anti-submarinos com o SAS Manthatisi focaram em exercícios básicos de busca, orientação e ataque, enquanto o exercício de disparo do canhão anti-superfície envolveu rastreamento e disparo em um alvo de superfície pelo MR Gun.

Por fim, a sétima edição do Exercício IBASMAR ocorreu em outubro de 2022 no entorno da Baía de Algoa, mas não houve participação brasileira naquele ano. Também notável na edição mais recente foi a participação do primeiro navio de patrulha costeira multimissão da Marinha SA (MMIPV), SAS King Sekhukhune I (P1571), que entrou em serviço em maio. Mais dois estão se juntando à frota da Marinha SA. Durante a Fase Portuária foram realizados intercâmbios profissionais, incluindo exercícios, palestras VBSS/*cross boarding*, operações conjuntas de mergulho, interação entre forças especiais e visitas *cross-deck* (Ministério da Defesa Indiano 2022). Esse exercício contou só com um dia de operações na Fase Marítima, tendo menor duração em comparação com exercícios anteriores.

A realização da VIII edição, ainda sem data definida, terá como intuito, assim como as demais, demonstrar a prontidão operacional das três marinhas em alinhamento, assim como proporcionar um intercâmbio de melhores práticas e evidenciar o trabalho e os resultados da cooperação IBAMAR. Esse exercício estenderá sua participação para a Força Aérea SA (SAAF), o Serviço Militar de Saúde SA (SAMHS) e o Esquadrão de Reação Marítima SAN (MRS) (defenceWe 2024). A novidade da próxima edição é o retorno do Brasil – após a mudança do governo Bolsonaro para o Lula – aos

exercícios do IBASMAR, já que o Brasil não participou da edição anterior.

Isso posto, podemos observar que os exercícios tiveram um efeito positivo na relação dos países, no entanto, eles ainda são sensíveis aos interesses nacionais e diferenças geográficas, expondo a sensibilidade da cooperação em temas que destoam entre os interesses de cada membro, como a abordagem sobre temas relacionados a armas nucleares, por exemplo. Nesse aspecto, notamos que a cooperação bilateral entre Brasil e África do Sul está num nível mais próximo, enquanto a Índia possui uma diferença de escala e capacidades navais que se apoiam não somente na aquisição de submarinos nucleares, mas também, em grandes investimentos nos programas de desenvolvimento de embarcações, exercícios militares conjuntos, intercâmbio de informações e inteligência, sendo assim, um ponto de divergência e limitação para o Fórum IBAS (Pubby 2019). Outro ponto também é como a participação não é sujeita a questões internas de cada país, como por exemplo a ausência do Brasil em 2018. Nesse sentido, os exercícios também expressam significados diferentes para cada país.

Para o Brasil, os exercícios do IBASMAR se enquadram com o seu papel no cenário internacional. O IBASMAR permite ao Brasil a projeção de sua força sem intervir na soberania de seus Estados parceiros do IBAS e da região, configurando uma oportunidade de operar e aprimorar suas capacidades militares na prática dentro das operações do IBASMAR. Já para a Índia, o IBASMAR pode ser considerada uma demonstração efetiva da política externa onde suas ações são construídas em torno de uma “barganha econômica”, e que se configuram pela busca dos seus próprios interesses. Possibilitando assim, maior visibilidade para o Estado indiano nos oceanos onde são realizados os exercícios navais. Em troca, a Índia viabiliza o caminho para projetar proteção sobre seus interesses em recursos energéticos e investimentos econômicos diretos nas regiões, além de provocar efeitos políticos de forma indireta (Souza, 2016). Para a África do Sul esses exercícios são uma possibilidade de demonstrar para os países vizinhos a sua inserção diplomática de liderança no âmbito internacional (Royeppen 2017), ademais esses exercícios “*facilitam a interoperabilidade da marinha, aumentam sua prontidão e são essenciais para o desenvolvimento de doutrinas, táticas e procedimentos operacionais*” (Blaine e Stellenbosch 2019).

V. LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES DE UMA AGENDA COMUM

Considerando os resultados observados na seção anterior e a intensificação das tendências identificadas na última década, percebe-se um afastamento entre as prioridades de cada país, dificultando a construção de uma parceria efetiva. Isso é refletido nos últimos exercícios do IBASMAR, marcado pela falta de agendamento, a não participação do Brasil nos últimos dois e menor duração do sétimo exercício. A Índia avançou em seu projeto de liderança sub-regional e ampliou também sua esfera de poder global, não obstante as tensões com o Paquistão e outros vizinhos foram constantes e o armamento de oceanos próximos também acarretou uma situação de alerta para o Oceano Índico. Em contrapartida, a África do Sul e o Brasil obtiveram um progresso mais tímido em relação ao combate ao crime transnacional, em especial a África do Sul, onde as dificuldades econômicas e os questionamentos regionais sobre as capacidades de governança impediram a

consolidação de um papel de liderança eficaz para ambos. A Tabela II facilita a visualização dessas diferenças.

TABELA II – INTERESSES E PROJETOS DE SEGURANÇA MARÍTIMA

País	Principais Interesses de Segurança Marítima	Projetos
Índia	Consolidação de sua influência no Sul-global e liderança regional; segurança nacional; pesca ilegal, não regulamentada e não declarada (INN); pirataria; contrabando de drogas; tráfico de seres humanos.	15 Year Indigenization Plan (2008-2022) e Indian Naval Indemnisation Plan (INIP) 2015-2030
Brasil	Consolidação da sua influência no Atlântico Sul e liderança regional; manutenção da paz e cooperação em defesa; combate à pirataria e crime organizado.	PROSUB (2008) ZOPACAS (1986)
África do Sul	Combate à pirataria; construção de capacidade para si e vizinhos; consolidação e legitimidade de liderança regional.	Operação Phakisa (2014)

Notamos que apesar dos países possuírem objetivos semelhantes, a prioridade atribuída a cada um ainda é significativamente diferente, além disso mesmos objetivos semelhantes estão mais focados em sua própria região e não em ambições completamente globais. Não obstante, é necessário admitir as diferenças no escopo de liderança em que os países almejam, enquanto a Índia tem a ambição de se tornar um líder do Sul Global, o que não deixa de ser almejado pelos outros, como o Brasil, que ainda precisa se estabelecer como uma liderança no Atlântico sul e a África do Sul na região do SADC e o sudeste africano. Nesse sentido, a África do Sul ao contrário dos outros dois não tem a ambição de se tornar um grande poder global (Espach 2019), e nem ela nem o Brasil tem a mesma capacidade estratégica expressiva da Índia, que supera fronteiras regionais (Flamer e Vaz 2014).

Isso se evidencia pelos projetos e operações realizados por cada governo, enquanto a maior operação sul africana, a Operação Phasika, busca gerar novas oportunidades econômicas, e sua maior parceria, o SADC, combate à pirataria, projetos indianos como o INIP buscam aumentar a sua própria capacidade militar. Já no caso Brasileiro nota-se o desenvolvimento de projetos de cooperação bilateral e conversas multilaterais de pacificação na região, através do ZOPACAS. Ao mesmo tempo, existe a iniciativa de ampliar as capacidades marinhas, por exemplo, com base no desenvolvimento de submarinos através do PROSUB. Outros indícios dessas diferenças são as próprias capacidades militares de cada ator, a Índia possui a oitava maior força naval do mundo, enquanto o Brasil se encontra na 23ª posição e a África do Sul na 55ª (GFP 2024), isso demonstra também a relevância da marinha para cada país e a percepção de necessidade de cada

fim. Isso se dá não apenas pelas diferenças de capacidade de cada país, mas também pelas diferenças estratégicas previamente discutidas.

No entanto, pontos de convergência no desenvolvimento da economia azul do Sul Global e uma percepção unificada de combate ao crime transnacional podem aproximar as agendas. A construção conjunta de capacidade é uma maneira de garantir a governança oceânica (Espach, 2019) possibilitando a validação dos objetivos de liderança de todos os membros e a promoção de cooperação Sul-Sul. Não obstante, o IBAS apresenta o potencial de se tornar uma plataforma de troca de informações sobre crime transnacional e projeção de poder. Nesse sentido, os centros de informação existentes na Índia (Baruah et al. 2023) são uma maneira de controlar as linhas de comunicação marítimas, podendo ser replicadas e adaptadas para os interesses dos membros do IBAS.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O IBAS tem o potencial para tornar os seus membros, atores relevantes na governança marítima global e regional – principalmente no Atlântico Sul e no Oceano Índico. Observamos que existem governos no Brasil que procuram desenvolver o papel de liderança internacionalmente, mas com limitações internas e estruturais. O Brasil é um ator engajado internacionalmente, entretanto, tem dificuldade prática em gerar projetos ambiciosos. Dentro do IBAS, o Brasil tem sido um membro ativo nos exercícios do IBASMAR, mostrando o compromisso com os princípios de estabilidade regional e cooperação marítima. Fora do IBAS, o Brasil mostrou-se um ator relevante nas relações com os países do Golfo da Guiné e da África Austral que fazem parte do Atlântico Sul. Na comunidade de países do entorno estratégico brasileiro, o Brasil tem sido visto como um parceiro na área de cooperação em defesa, contribuindo no desenvolvimento de diversas Forças Armadas africanas e participando de operações contra o crime transnacional no Golfo da Guiné.

No entanto, não existem empreendimentos brasileiros, nem mesmo em parceria com outras potências, para desarticular as redes de tráfico e de pirataria que dominam a região. O Brasil enfrenta desafios domésticos no campo da política e da economia que restringem o desenvolvimento de um sistema de defesa relevante no Atlântico Sul e uma liderança efetiva. Por isso, é importante continuar o desenvolvimento de uma agenda política de cooperação e ter a capacidade de difundir os princípios que regem a estratégia internacional do Brasil, preservando a livre navegação, a não intervenção e a cooperação abrangente – incluindo transferências de tecnologia e aprimoramento das capacidades militares desses Estados fracos no Atlântico Sul. Por isso, afirmamos que se o IBAS consolidar seu potencial latente no campo diplomático, a iniciativa trilateral de defesa pode se tornar um espaço para difundir normas alinhadas com uma melhoria na governança interoceânica.

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Pedro Brites: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão intelectual do manuscrito

Bruna Monteiro: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso,

Gabriela Medeiros: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito;

Carlos Aiolo: Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito;

Gabriela Santos: Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

REFERÊNCIAS

Abdenur, Adriana Erthal, e Danilo Marcondes de Souza Neto. 2014. "O Brasil e a cooperação em defesa: a construção de uma identidade regional no Atlântico Sul." *Revista Brasileira de Política Internacional*. 57 (2014): 5-21.

Abdenur, Adriana Erthal, e Danilo Marcondes de Souza Neto. 2014. "O Atlântico Sul e a Cooperação em Defesa entre o Brasil e a África". Em *O Brasil E a Segurança No Seu Entorno Estratégico: América Do Sul E Atlântico Sul*, 215-238.

Afp. 2023. "Oposição Na África Do Sul Forma Coalizão Para Derrotar CNA." Estado de Minas. https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2023/07/03/interna_internacional,1515399/oposicao-na-africa-do-sul-forma-coalizao-para-derrotar-cna.shtml.

Assunção, Iuri. (2011). "O Fórum IBAS: Uma experiência de parceria estratégica na perspectiva da cooperação sul-sul." *Revista Acadêmica de Relações Internacionais*. 2, no. 4.

Blaine, Mark, and Michelle Stellenbosch. 2020. "South African Maritime Foreign Policy: Rethinking the Role of the South African Navy." *Scientia Militaria* 47, no. 2. <https://doi.org/10.5787/47-2-1286>.

Blank, Stephen. 2021. "Russia's Efforts to Play in the Indian Ocean Basin," *New Lines Institute for Strategy and Policy*. Disponível em: <https://newlinesinstitute.org/russia/russias-efforts-to-play-in-the-indian-ocean-basin/>. Acessado em março de 2024.

"Brasilia Declaration 2003.pdf". 2003. Acessado a 13 de maio de 2024. https://www.ibsa-trilateral.org/images/Brasilia_Declaration_2003.pdf.

Bueno, Adriana. 2010. "Os três pilares institucionais do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS): coordenação política, cooperação setorial e Fundo IBAS". (Axe IX, Symposium 33). In *Independências-D*.

Cerqueira, Thaís. 2024. "Conexão Brasil-África: saiba como a Marinha contribui para o desenvolvimento do Atlântico Sul." *PortalBIDS*. Acessado em março de 2024. https://www.portalbids.com.br/noticias/conexa_o-brasil-africa-saiba-como-a-marinha-contribui-para-o-desenvolvimento-do-atlantico-sul/.

Clark, Joseph. 2023. "Austin Marks 'Transformative' Ties with India at Talks in New Delhi". *U.S. Department of Defense*. Acessado a 13 de maio de 2024. [https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3586231/austin-marks-transformative-](https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3586231/austin-marks-transformative-ties-with-india-at-talks-in-new-delhi/)

[ties-with-india-at-talks-in-new-delhi/https%3A%2F%2Fwww.defense.gov%2FNews%2FNews-Stories%2FArticle%2FArticle%2F3586231%2Ffaustin-marks-transformative-ties-with-india-at-talks-in-new-delhi%2F](https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3586231/austin-marks-transformative-ties-with-india-at-talks-in-new-delhi/).

Closs, Marília B; Pereira, Analúcia D. 2014. "A Importância do Fórum IBAS na Nova Geopolítica Mundial." *Conjuntura internacional* 11, no. 2: 35-44.

De Almeida Filho, João Genésio. 2009. "O Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS): análise e perspectivas". *Fundação Alexandre de Gusmão*.

"Declaração Ministerial Do IBAS à Margem Da Reunião de Ministros de Relações Exteriores Do G20 - Rio de Janeiro, 22/2/24." 2024. *Ministério Das Relações Exteriores*. Acessado em março de 2024. <https://www.gov.br/mre/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/declaracoes/reuniao-dos-ministros-das-relacoes-exteriores-do-ibas-rio-de-janeiro-22-de-fevereiro-de-2024>.

Defesa, Redação Forças de. 2024. "Lançamento Do 'Tonelero', O Terceiro Submarino Scorpène Inteiramente Feito No Brasil." *Poder Naval*. March 27, 2024.

<https://www.naval.com.br/blog/2024/03/27/lancamento-do-tonelero-o-terceiro-submarino-scorpene-inteiramente-feito-no-brasil/>.

DefenceWeb. 2024. "Preparations Underway for Ex Ibsamar 2024". *defenceWeb* (blog). 20 de março de 2024. <https://www.defenceweb.co.za/sea/sea-sea/preparations-underway-for-ex-ibsamar-2024/>.

"Delhi Continues Strategic Investment in the Indian Ocean | Asia Maritime Transparency Initiative". 2022. Acessado a 13 de maio de 2024. <https://amti.csis.org/delhi-continues-strategic-investment-in-the-indian-ocean/>.

Duarte, Érico, e Manuel Correia de Barros. 2019. "Maritime security challenges in the South Atlantic". Cham: *Springer International Publishing*.

"Explained: Why India's Pact with Sri Lanka on a Maritime Rescue Centre Is Significant". 2022. *The Indian Express* (blog). 31 de março de 2022. <https://indianexpress.com/article/explained/india-sri-lanka-maritime-rescue-co-ordination-centre-explained-7845535/>.

Faria, Carlos Aurélio Pimenta de. 2021. *Política externa brasileira: formulação, implementação e avaliação*. Editora da UFRGS.

Faria, Carlos Aurélio Pimenta de, Joana Laura Marinho Nogueira, e Dawisson Belém Lopes. 2012. "Coordenação intragovernamental para a implementação da política externa brasileira: o caso do Fórum IBAS". *Dados* 55:175-220. <https://doi.org/10.1590/S0011-52582012000100005>.

Flemes, Daniel, e Alcides Costa Vaz. 2011. "Security Policies of India, Brazil and South Africa – Regional Security Contexts

as Constraints for a Common Agenda”. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1780208>.

Geraldo, Michelly Sandy, e Naiane Inez Cossul. 2016. “PROSUB”. *Revista da EGN* 22 (1): 197–216.

Global Firepower. 2023. “Navy Ships Strength by Country 2023.” Accessed November 18, 2023. <https://www.globalfirepower.com/navy-ships.php>
“Home | SIPRI”. 2024. 6 de maio de 2024. <https://www.sipri.org/>

“IBSA”. 2021. Acedido a 13 de maio de 2024. <https://www.mmactiv.in/ibsacoffeeefestival2021/>.

“IBSA”. 2024. Acedido a 13 de maio de 2024. <https://www.ibsa-trilateral.org/#home>.

“IBAS - Fórum de Diálogo entre Índia, Brasil e África do Sul”. 2024. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Acedido a 13 de maio de 2024. <https://www.gov.br/mdh/pt-br>

“IBSAMAR-VI | Indian Navy”. 2024. Acedido a 13 de maio de 2024. <https://www.indiannavy.nic.in/node/20987>.

“India, Brazil and South African Conduct Joint Naval Exercise at Goa - IBSAMAR-V | Indian Navy.” 2019. www.indiannavy.nic.in. Acessado em março de 2024. <https://www.indiannavy.nic.in/content/india-brazil-and-south-african-conduct-joint-naval-exercise-go-ibsamar-v>

“India Signs Deal To Develop, Maintain Coast Guard Harbour In Maldives”. 2021. NDTV.com. Acedido a 13 de maio de 2024. <https://www.ndtv.com/india-news/india-maldives-sign-50-million-defence-agreement-2375286>

“Indian Ocean Rim Association | iora”. 2024. Acedido a 13 de maio de 2024. <https://www.iora.int/indian-ocean-rim-association>.

“INS Tarkash Participates in IBSAMAR VII | Indian Navy.” 2022. indiannavy.nic.in. Accessed March 30, 2024. <https://indiannavy.nic.in/content/ins-tarkash-participates-ibsamar-vii>

Garamone, Jim. 2022. “U.S., India Ties Continue to Strengthen, Austin Says,” U.S. Department of Defense, September 26, 2022, <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3170929/us-india-ties-continue-to-strengthen-austin-says/>

Lendon, Brad. 2024. “Marinha Da Índia é Considerada Uma Das Melhores Do Mundo Após Captura de Navio Pirata, Dizem Analistas.” *CNN Brasil*. Acessado em março de 2024. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/marinha-da-india>

Marinha Indiana. “15 Year Indigenisation Plan 2008-09”.

“Madagascar’s Regional Maritime Information Fusion Center Targets Weapons, Drug Traffickers,”. 2023. *Africa Defense*

Forum. <https://adf-magazine.com/2023/03/madagascars-regional-maritime-center-targets-weapons-drug-traffickers/>

Mills, Greg. 2024. “South Africa Needs Political Change to Meet Economic Demands.” *Atlantic Council*. <https://www.atlanticcouncil.org>

“Ministry of External Affairs, Government of India”. 2024. Acedido a 13 de maio de 2024. <https://www.mea.gov.in/index.htm>.

Moralez, João P. 2024. “África do Sul avança no contrato de industrialização do A-Darter.” *Tecnodefesa*. Acessado em [data de acesso]. <https://tecnodefesa.com.br/africa-do-sul-avanca-no-contrato-de-industrializacao-do-a-darter/>.

“Multi-National Exercise between Indian, Brazil and South African Navies: Exercise IBSAMAR | South African Government.” 2010. www.gov.za. Accessed March 30, 2024. <https://www.gov.za/news/media-advisories/multi-national-exercise-between-indian-brazil-and-south-african-navies>.

Mui, Lee Yin. 2022. “Piracy and Armed Robbery as an Evolving Threat to Southeast Asia’s Maritime Security”. Asia Maritime Transparency Initiative. 7 de dezembro de 2022. <https://amti.csis.org/piracy-as-an-evolving-threat-to-southeast-asias-maritime-security/>.

Navaltoday. “Exercise IBSAMAR IV Comes to an End”. 2014. <https://www.navaltoday.com/2014/11/19/exercise-ibsamar-iv-comes-to-an-end/>.

“Operation Phakisa - Oceans Economy | Department of Environmental Affairs.” 2024. www.dffe.gov.za. Accessed March 30, 2024. <https://www.dffe.gov.za/operation-phakisa-oceans-economy>.

Pereira, Analúcia D. 2013. “Atlântico Sul, África Austral e América do Sul: Cooperação e Desenvolvimento”. *Austral: Brazilian Journal of Strategy & International Relations*, 2(4).

“PIRACY: INDIAN OCEAN NO LONGER A HIGH RISK AREA”. 2022. Britannia. 1o de setembro de 2022. <https://britanniapandi.com/2022/09/piracy-indian-ocean-no-longer-a-high-risk-area/>.

Pubby, Manu. 2019. “India Russia Nuclear Deal: India, Russia to Ink \$3 Billion Nuclear Submarine Deal This Week.” *The Economic Times*. <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-russia-to-ink-3-billion-nuclear-submarine-deal-this-week/articleshow/68248638.cms?from=mdr>.

“Reunião de Ministros das Relações Exteriores do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) – Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2024”. 2024. *Ministério das Relações Exteriores*. Acedido a 13 de maio de 2024. https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/reuniao-de-ministros-das-relacoes-exteriores-do-forum-de-dialogo

india-brasil-africa-do-sul-ibas-2013-rio-de-janeiro-22-de-fevereiro-de-2024.

Ribeiro, Erik Herejek. 2015. "A Perspectiva Estratégica da Índia para o Século XXI". Belo Horizonte, *Universidade Federal do Rio Grande do Sul*. Acessado em março de 2024. Disponível em: <https://www.encontronacional2015.abri.org.br>

Royeppen, Andrea. 2017. "Rethinking Challenges to SADC's Maritime Security Model." Institute for Global Dialogue/University of South Africa. <https://www.challengesto-sadc-s-maritime-security-model>

"Statement by Prime Minister Dr Manmohan Singh at Plenary Session of the First IBSA Summit". 2024. Acessado a 13 de maio de 2024. https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/2322/Statement_by_Prime_Minister_Dr_Manmohan_Singh_at_Plenary_Session_of_the_First_IBSA_Summit.

Sousa, Fábio Queiroz, João Silvestre Freitas, e Luiz Rodrigo Batista Lima. 2016. "As estratégias de Atuação Regional e Mundial da Política Externa Indiana com Países do Sul". *Revista de Estudos Internacionais (REI)*. 7, no. 2. "Statement by Prime Minister Dr Manmohan Singh at Plenary Session of the First IBSA Summit". 2006. Acessado a 13 de maio de 2024. https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/2322/Statement_by_Prime_Minister_Dr_Manmohan_Singh_at_Plenary_Session_of_the_First_IBSA_Summit

Stockholm International Peace Research Institute. 2024. "SIPRI – As Transferências Internacionais de Armas em 2023". Defesanet. (2024). Acessado em março de 2024. Disponível em: https://www.defesanet.com.br/geopolitica/sipri-as-transferencia-internacionais-de-armas-em-2023/#google_vignette

"Venda de petróleo russo à Índia dispara e reduz impacto das sanções ocidentais - A Referência". 2024. Acessado a 14 de maio de 2024. <https://areferencia.com/europa/vendas-de-petroleo-russo-a-india-disparam-e-reduzem-o-impacto-das-sancoes-ocidentais/>.

Uribe, Gustavo. 2023. "Pesquisa Aponta Aumento Da Polarização E Queda Da Civilidade No Brasil." *CNN Brasil*. <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/pesquisa-aponta-aumento-da-polarizacao-e-queda-da-civilidade-no-brasil/>.

Wiltgen, Guilherme (2018). "Militares da Marinha do Brasil embarcam nos navios das Marinhas da África do Sul, da Índia <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/pesquisa-aponta-aumento-da-polarizacao-e-queda-da-civilidade-no-brasil/>.

Wiltgen, Guilherme (2018). "Militares da Marinha do Brasil embarcam nos navios das Marinhas da África do Sul, da Índia e do Uruguai." *Defesa Aérea e Naval*. Acessado em 13 de maio de 2024. <https://www.defesaaereanaval.com.br/naval/militares-da->

[marinha-do-brasil-embarcam-nos-navios-das-marinhas-da-africa-do-sul-da-india-e-do-uruguai.](#)

"11ª Reunião da Comissão Ministerial Trilateral do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) - Nova York, 22 de setembro de 2023". 2023. *Ministério das Relações Exteriores*. Acessado a 13 de maio de 2024. https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/11a-reuniao-da-comissao-ministerial-trilateral-do-forum-de-dialogo-india-brasil-africa-do-sul-ibas-nova-york-22-de-setembro-de-2023.

"Largest Navies in the World". 2024. *World Population Review*, accessed March 26, 2024, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/largest-navies-in-the-world>.